
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 633. 854

DOI 10.5281/zenodo.14055632

Научная статья

АМБРОЗИЯ ПОЛЫННОЛИСТНАЯ – AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA, ЕЕ БИОЛОГИЧЕСКАЯ, МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA, ITS BIOLOGICAL, MORPHOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS

ЛУЧИНСКИЙ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ,

к. с.-х. н, доцент,

Кубанский государственный аграрный университет.

LUCHINSKIY SERGEY ILYICH,

Cand. of agricultural science, Associate professor,

Kuban State Agrarian University.

В статье представлены морфологическая, биологическая и экологическая особенности развития карантинного сорняка амброзия полыннолистная – (Ambrosia artemisiifolia), которая является однодомным двуполым растением. Охарактеризованы отношения сорняка к свету и теплу, темпы роста в различные периоды вегетации, сроки наступления и прохождения основных фаз вегетации, описаны ее экологические разновидности и плодовитость. Изучен ее ареал обитания на родине в Северной Америке. Сделан вывод о способности семян сохранять свою жизнеспособность на разной глубине почвенного разреза.

The article presents the morphological, biological and ecological features of the development of the quarantine weed Ambrosia artemisiifolia, which is a monoecious bisexual plant. The relationship of the weed to light and heat, the growth rates in different periods of vegetation, the timing of the onset and passage of the main phases of vegetation, its ecological varieties and fertility are described. Its habitat at home in North America has been studied. The conclusion is made about the ability of seeds to maintain their viability at different depths of the soil section.

Ключевые слова: амброзия полыннолистная, ареал обитания, разновидность форм, фенологические фазы развития, семена, плодовитость, биологический покой семян.

Key words: common ragweed, habitat, variety of forms, phenological phases of development, seeds, fertility, biological dormancy of seeds.

Многие сорные растения вследствие хозяйственной деятельности человека, могут попадать из одной местности в другую. Часто такие (заносные) виды сорных растений в новых местах обитания находят более благоприятные условия существова-

ния, чем на родине. Так по наблюдениям исследователей, сорная флора во многих местах более чем на половину состоит из адвентивных сорняков. Борьба с такими сорняками зачастую затруднена, так как недостаточно сведений (их биологических морфологических особенностей развития и размножения) об таких сорняках, отсутствуют их естественные враги, которые сдерживают развитие таких сорняков. Примером адвентивных сорняков служит карантинный сорняк амброзия полыннолистная [1; 3; 4].

Злостный карантинный однолетний сорняк амброзия полыннолистная – *Ambrosia artemisiifolia*, имеет разветвленный и угловатый стебель, который от обильного щетинистого опушения сероватого цвета. Листья, сверху темно-зеленые почти голые, снизу серо-зеленые, густо опушенные, дважды перистораздельные. Мужские цветки собраны в мелкие корзинки диаметром 3–5 мм с цветоножками длиной до 3 мм, собранные в колосовидное соцветие которые находятся на верхушки стебля. У основания соцветий или в пазухах верхних листьев находятся одиночные или группами собранные в клубочки от двух – до пяти пестичные цветки [2; 5; 7].

Амброзия полыннолистная – светолюбивое и теплолюбивое растение. Надземные органы ее в начале вегетации, развиваются медленно, но зато усиленно развивается корневая система. После развития мощных корней, которые проникают в почву на глубину до 4 м, начинается быстрый рост надземных органов [6].

Родина амброзии полыннолистной – Северная и Средняя Америка. Здесь она широко распространена в США, особенно в восточных и центральных штатах в Канаде в восточных провинциях – Онтарио и Квебеке. Встречается также в Мексике, Перу, Аргентине, Боливии, Парагвае, на острове Куба, откуда занесена во все части света. В Европе распространена во Франции, Испании, Португалии, Швейцарии, Бельгии, Германии, Венгрии и России [8; 9].

В Европу этот сорняк в 1873 году был завезен из Америки с семенами клевера красного. В нашей стране первые растения сорняка обнаружены в 1918 г. в окрестностях Ставрополя, на территории Ставропольской опытной станции. Однако, только в 1923 г. И.С. Амелину удалось определить ее по семенам, а затем Н.А. Бушу – по засушенным растениям. В Краснодарском крае появилась в годы гражданской войны (в Октябрьском районе). Предположительно, амброзию полыннолистную завезли с фуражом, которым страны Антанты снабжали армию Деникина. Имеются также предположения, что в Краснодарском крае сорняк появился одновременно со ставропольскими очагами, и завезен в 1914-1917 гг. строителями железной дороги [10].

Расширение обитания сорняка, вероятно, будет продолжаться, пока амброзия полыннолистная не займет свой потенциальный ареал – до 50-55° с. ш. Подобное уже отмечено у другого карантинного вида – горчачка ползучего. Подтверждением высказанного предположения могут служить также опыты Н.В. Корженцевской (1972), которая предположила, что амброзия полыннолистная может акклиматизироваться и натурализоваться на юге Белоруссии, в Брестской и Гомельской областях [11].

На родине амброзии, в Северной Америке ее распространение приурочено к 35-50° с. ш. между 30 и 45 параллелью. Севернее 55° распространение ее невозможно, так как амброзия – растение короткого дня. В условиях длинного северного дня, амброзия проходит продолжительную вегетативную фазу, пока длина дня не сократится до пределов, необходимых для формирования генеративных органов. Но в условиях севера уменьшение длины дня сопровождается снижением температуры. Амброзия гибнет, не успев сформировать генеративные органы. В экваториальных условиях этот вид также отсутствует, вероятно потому, что в условиях постоянного короткого дня слишком рано зацветает, не успев развить вегетативную массу и накопить пластичные вещества для образования семян [12].

Хромосомное число для амброзии полыннолистной составляет (2n=36). Из трех видов рода *Ambrosia*, на территории России чаще всего встречается, амброзия полыннолистная.

Выделяет типичную разновидность *A. artemisiifolia* var. *artemisiifolia* с простыми или крупноперистыми листьями, разновидность *A. elatior* (L.) и *descourtisii*, с дважды- или триждыперистыми листьями, шириной 1,5-5 мм. Подробное изучение гербарных образцов показало, что изменчивость амброзии полыннолистной какого-либо определенного географического образца является прямым эффектом фотопериодизма и температуры. Эти формы отличаются различной степенью антоциановой окраски и формой листьев, соотношением и расположением мужских и женских соцветий, остротой полынного запаха. Преобладание определенных форм в тех или иных условиях местности. Из всего многообразия форм две наиболее опасны – сверххраняя и женская. Первая – низкорослая, высотой 30–85 см. Пластинка листа небольшого размера, очень рассеченная. Цветет в начале июля, т. е. на 1,5 месяца раньше, чем обычные формы. Семена созревают в первой декаде августа. Женская форма не имеет мужских цветков. Семена образует гроздьями. Подсчеты показали, что женская форма образует до 150 тыс. семян. Отличается значительной кустистостью, слабым опушением листьев, главного стебля и ветвей, сравнительно небольшим размером пластинки листа с притупленными дольками.

Амброзия полыннолистная размножается только семенами. Семя ее находится внутри сросшейся обертки. Все это представляет ложный плод. Хорошо развитые экземпляры могут продуцировать 30-40, некоторые – до 80-100 тыс. семян. Семена амброзии засоряют почву и посева поздно убираемых культур (конопли, подсолнечника, трав, овощных культур) и дают всходы с глубины до 8 см.

В первый год полученные семена амброзии полыннолистной, не дают всходов, которым необходим биологический покой. Он составляет пять – шесть месяцев, но весной, даже не созревшие семена, дают всходы. Чем позже взойдет сорняк, тем короче его вегетационный период, тем быстрее он образует семена и закончит весь цикл развития, одновременно с ранее взошедшими растениями.

Не давшие всходов по той или иной причине, семена амброзии полыннолистной, переходят в состояние вторичного биологического покоя, который по некоторым данным, может составлять от 5-14 до 40 лет.

Более интенсивно они прорастают на обрабатываемых землях. Всходы появляются в течение продолжительного времени. Первые всходы амброзии полыннолистной появляются в зависимости от условий года, с 10 марта по 1 апреля, вместе с ранними яровыми сорняками и новые всходы появляются до начала июля месяца. В тот год, когда образовались семена, они не прорастают, так как в течение 4-6 месяцев семена должны пройти созревание. Вероятно, это одна из приспособительных функций вида к самосохранению. Этим можно объяснить и то, что свежее созревшие семена, в какие бы благоприятные условия не попали, не дают всходов. Обладают они также и «вторичным покоем», в который «впадают» во второй половине лета, и при наличии в это время благоприятных условий для всходов семян, амброзия всходов не дает. По этой причине проводить борьбу с сорняком осенью, методом провокации не представляет возможным [13; 14].

Растения амброзии, взошедшие в разные сроки, отмечали и контролировали прохождения ими последующих фенологических фаз. В результате чего было выявлено, что растения, взошедшие в марте месяце и те, которые взошли спустя 2-3 месяца проходят стадию цветения-созревание практически одновременно. Это объясняется тем, что те растения, которые взошли позже развиваются в условиях более длинного дня и высоких температур. В этом случае наступление последующих фаз ускоряется. Происходит, так называемая феноэкспрессия. Подобное явление изучил и описал на растениях озимой пшеницы Меденец В.Д. в 1982 г.

Наступление фенологических фаз отмечалось на растениях амброзии полыннолистной в конкретные и сжатые сроки:

- Начало бутонизации 21.07-29.07.
- Начало цветения 20.08-26.08.
- Начало образования семян 26.08-03.09.
- Массовое образование семян 09.09-15.09.

В популяции амброзии полыннолистной нами были обнаружены и отобраны отдельные растения, которые вступают в стадию цветения-созревания на 20-27 дней раньше, чем преобладающая популяция сорняка. Были высказаны предположения о генетической природе этого явления, пересев таких растений показал, что признак скороспелости не наследуется, и период вегетации растений, полученных из этих семян, был такой же, как и всей популяции, значит, описанные отклонения имеют физиологическую природу.

Проведенный опыт, когда свежесобранные семена в октябре месяце закапывались в почву на глубину 5, 10, 20 и 30 см, где они лежали до конца мая следующего года. После чего проверяли их на жизнеспособность. Исследования показали, что жизнеспособных семян амброзии на разной глубине их хранения была различной (рис. 1).

% гибели семян.

Рис. 1. Жизнеспособность семян амброзии в зависимости от глубины их хранения в почве

Семена амброзии, которые хранились в течении шести месяцев в почве на более мелкой глубине, больше подвергались различного рода грибковым болезням, чем те, которые находились более глубоко.

Зная биологическую, морфологическую и экологическую характеристики сорняка амброзии полыннолистной – *Ambrosia artemisiifolia*, сельхоз производитель может правильно спланировать способы и методы борьбы с ним на культурах, выращиваемых в хозяйстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маковеев А.В. Продуктивные и экономические показатели возделывания подсолнечника при разных способах основной обработки почвы / А.В. Маковеев, С.И. Лучинский, Р.В. Кравченко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2020. № 161. С. 271-281.
2. Лучинский С.И. Борьба с амброзией полыннолистной в посевах подсолнечника // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2009. № 21. С. 65-71.

3. Лучинский С.И. Амброзия полыннолистная (*Ambrosia artemisiifolia*) и её вредоносность в посевах подсолнечника в зависимости от фона минерального питания / С.И. Лучинский, В.С. Лучинский // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2010. № 58. С. 410-419.
4. Лучинский С.И. Биологические особенности амброзии полыннолистной / С.И. Лучинский, А.В. Маковеев // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2008. № 15. С. 92-95.
5. Кравченко Р.В. Влияние основной обработки почвы под озимую пшеницу на формирование элементов ее продуктивности / Р.В. Кравченко, С.И. Лучинский, А.А. Архипенко, А.Е. Семенов // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2021. № 90. С. 64-70.
6. Лучинский С.И. Влияние амброзии полыннолистной на продуктивность подсолнечника / С.И. Лучинский, А.В. Маковеев, К.Н. Купин // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2008. № 15. С. 100-105.
7. Лучинский С.И. Совершенствование элементов технологий возделывания подсолнечника в зависимости от засоренности полей и вредоносности сорняков в Краснодарском крае: автореф. дис. ... канд. сельскохоз. наук. Краснодар, 2004. 24 с.
8. Лучинский С.И. Сорняк Амброзия полыннолистная (*Ambrosia artemisiifolia*) в посевах подсолнечника / С.И. Лучинский, А.В. Маковеев // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2011. № 69. С. 332-340.
9. Логойда Т.В. Влияние системы основной обработки почвы на структуру чернозема выщелоченного Западного Предкавказья / Т.В. Логойда, А.А. Макаренко, В.С. Баландин, А.А. Магомедтагиров // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2024. № 112. С. 155-166.
10. Эффективность применения интенсивной и биологизированной технологии выращивания гибридов кукурузы при капельном орошении / О.В. Макуха, А.А. Макаренко, В.Н. Гладков [и др.] // Известия сельскохозяйственной науки Тавриды. 2024. № 38(201). С. 101-116.
11. Баландин В.С. Влияние системы удобрения на урожайность и качество зерна кукурузы в условиях низинно-западного агроландшафта / В.С. Баландин, В.П. Василько // Современные векторы развития науки: сборник статей по материалам ежегодной научно-практической конференции преподавателей по итогам НИР за 2023 год, Краснодар, 06 февраля 2024 года. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 2024. С. 3-4.
12. Кравченко Р.В. Влияние основной обработки на агрофизические свойства почвы в технологии возделывания сои / Р.В. Кравченко, С.И. Лучинский, В.П. Матвиенко, А.А. Манохин // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2020. № 86. С. 79-84.
13. Асроров У. Б. Влияние технологии возделывания пшеницы на содержания гумуса в почве / У.Б. Асроров, Т.Д. Федорова, Е.Н. Ничипуренко // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: сборник статей по материалам 77-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2021 год. В 3-х частях, Краснодар, 01 марта 2022 года / Отв. за выпуск А.Г. Кощаев. Том Часть 1. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2022. С. 9-12.
14. Ничипуренко Е.Н. Влияние биологизированных технологий на показатели плодородия почвы и урожайность озимой пшеницы сорта Граф в условиях Северного Предкавказья / Е.Н. Ничипуренко, Т.Д. Федорова, К.В. Иващенко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2023. № 190. С. 59-69.

© Лучинский С.И., 2024.